

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Todas las propuestas de proyectos de investigación internas son presentadas a través de la plataforma SIGIIP, una vez diligenciada la información en la plataforma, el sistema arrojará esta ficha técnica.

En el caso de proyectos externos que no tengan definida una ficha de proyecto, la propuesta se deberá presentar en esta ficha, la cual se encuentra disponible en Isolución.

1. GENERALIDADES DEL PROYECTO

Tipo de proyecto :	1.1. Investigación básica	Código proyecto :	C123-300-5145		
Convocatoria :	CONVOCATORIA DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y CREACIÓN ARTÍSTICA 2023				
Título del proyecto :	PERCEPCIÓN EMOCIONAL DE ROSTROS: EFECTOS DE LA EXPOSICIÓN INCIDENTAL A EXPRESIONES FACIALES EMOCIONALES				
Fecha de inicio :	2023-02-01	fecha finalización :	2023-11-30	Duración del proyecto en meses :	10
Lugar ejecución :	BOGOTA, D.C., BOGOTA, COLOMBIA				
Sede a la que pertenece :	RECTORIA UNIMINUTO VIRTUAL				
Facultad, programa o Unidad Académica	Psicología (SNIES : 110771-Virtual-Distancia) (Unidad que avala y es responsable)				
Dirección entidad o dependencia :	TV. 73a # 81G-19				
Teléfono entidad o dependencia :					
Página Web o entidad o dependencia :	https://www.uniminuto.edu/investigacion				
Dirección electrónica persona responsable en la sede del proyecto (Director de investigación) :					
Nombre del Representante Legal,	Harold de Jesus Castilla Devoz				

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Rector o Vicerrector de Sede, Decano o autoridad que haga sus veces :						
Grupo de investigación	PSICOLOGÍA, SOCIEDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO					
Línea de investigación institucional :	DESARROLLO HUMANO Y COMUNICACIÓN					
Sublínea de investigación del programa y grupo :	COMPORTAMIENTO, COGNICIÓN Y DESARROLLO HUMANO , CONTEXTO, ACCIÓN Y SALUD MENTAL					
Áreas de Servicio Organización Minuto de Dios :	01. Desarrollo Humano (Inteligencia emocional: personal y profesional (quizas es un sub tema de proyecto personal))					
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) :	Objetivo 3. Salud y bienestar, Objetivo 4. Educación de calidad					
Área de conocimiento :	PSICOLOGÍA					
Valor total del proyecto :	\$27,117,018.00					
Investigador principal :	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 25%;">JOSE ALIRIO PARRA GUARNIZO</td> <td style="width: 25%;">cédula de Ciudadanía :</td> <td style="width: 25%;">1026554369</td> <td style="width: 25%;">Correo :</td> <td style="width: 20%;">jparraguarn@uniminuto.edu.co, jparraguarn@uniminuto.edu.co</td> </tr> </table>	JOSE ALIRIO PARRA GUARNIZO	cédula de Ciudadanía :	1026554369	Correo :	jparraguarn@uniminuto.edu.co, jparraguarn@uniminuto.edu.co
JOSE ALIRIO PARRA GUARNIZO	cédula de Ciudadanía :	1026554369	Correo :	jparraguarn@uniminuto.edu.co, jparraguarn@uniminuto.edu.co		

2. EQUIPO DEL PROYECTO

(Equipo que conforma el proyecto. En este ítem debe incluir tanto los investigadores de UNIMINUTO como de otras entidades que participan en el proyecto, así como los estudiantes de semilleros, jóvenes investigadores y auxiliares)

Nombre del integrante	Correo del integrante	Sede / Entidad	Rol que desempeña en el proyecto
JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENAS	jvalderra25@uniminuto.edu.co; juan.valderrama@uniminuto.edu	Psicología (SNIES : 110771-Virtual-Distancia)	COINVESTIGADOR
CRISTIAN FELIPE SUTA ZARATE	csutazarate@uniminuto.edu.co	Psicología (SNIES : 110771-Virtual-Distancia)	ESTUDIANTE - SEMILLERO
EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO	esilvagiral@uniminuto.edu.co ; esilvagiral@uniminuto.edu.co	Psicología (SNIES : 110771-Virtual-Distancia)	COINVESTIGADOR
JOSE ALIRIO PARRA	jparraguarn@uniminuto.edu.	Psicología (SNIES :	INVESTIGADOR PRINCIPAL

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

GUARNIZO	co; jparraguarn@uniminuto.edu. co	110771-Virtual- Distancia)	
----------	---	-------------------------------	--

3. PATROCINADORES DEL PROYECTO

(El patrocinador puede ser UNIMINUTO o una entidad externa de orden público o privado. Se incluye tanto entidades que participan con patrocinio en dinero como entidades que aportan en especie con horas de sus investigadores)

Patrocinador/NIT	Tipo de financiación	Rol entidad	Dinero	Especie	Monto total
CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS - UNIMINUTO - Programa CORPORACIÓN UNIVERSITARIA MINUTO DE DIOS	INTERNA - COFINANCIACIÓN	Supervisor técnico	\$4,050,000.00	\$23,067,018.00	\$27,117,018.00

4. ENTIDADES -INFORMACIÓN GENERAL

(Descripción de entidades externas que participan en el proyecto. Por favor incluya tantas como necesite)

Información general	
Entidad :	
NIT :	
País :	
Dirección :	
Telefono :	
Pagina Web :	
Dirección electronica :	
Representante legal :	
Tipo de identificación	Número de identificación

5. GRUPOS DE INVESTIGACIÓN QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO

(Grupos de investigación de UNIMINUTO y de entidades externas que participan en el proyecto. Por favor incluya tantas como necesite)

Código :	COL0181456
Nombre de grupo :	PSICOLOGÍA, SOCIEDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO
Categoría Minciencias :	CATEGORÍA C
Lider grupo :	JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENAS
Institución que lo avala :	Corporación Universitaria Minuto de Dios
Facultad o programa :	Unidad: Psicología (SNIES : 110771-Virtual-Distancia)

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Viguela MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Línea de investigación	DESARROLLO HUMANO Y COMUNICACIÓN
Área de conocimiento	CIENCIAS SOCIALES, PSICOLOGÍA
Información de la trayectoria del Grupo de investigación relacionada con el proyecto (Información asociada con la trayectoria del grupo de investigación. Por favor solo incluya la trayectoria asociada con el proyecto que está presentando)	

6. LUGARES DE EJECUCIÓN

(Lugares de ejecución donde se desarrollará el proyecto)

País	Departamento	Ciudad / Municipio	Porcentaje de ejecución
COLOMBIA	BOGOTA	BOGOTA, D.C.	100%

7. SEMILLEROS DE INVESTIGACIÓN

(Semilleros de investigación de UNIMINUTO que participan en el proyecto)

Código	Nombre de Semillero	Grupo de investigación	Profesor líder de semillero/correo	Estudiante líder de semillero/correo
1745	SOM4TICA	PSICOLOGÍA, SOCIEDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENA jvalderra25@uniminuto. du.co	MARIA FERNANDA RAMIREZ VARGAS mramirezva5@uniminuto. edu.co
1782	PSICOLOGÍA SOCIAL, CULTURAL Y DE LA SALUD	PSICOLOGÍA, SOCIEDAD Y DESARROLLO COMUNITARIO	EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO esilvagiral@uniminuto.e u.co	NANCY EMILIA RODRIGUEZ NEIRA nancy.rodriguez- n@uniminuto.edu.co

8. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Palabras claves :	COGNICIÓN IMPLÍCITA, EXPRESIONES FACIALES EMOCIONALES, FAMILIARIDAD, MEMORIA DE RECONOCIMIENTO, PERCEPCIÓN EMOCIONAL
Resumen ejecutivo:	El objetivo de este proyecto es analizar los efectos de la exposición a expresiones faciales emocionales en modalidad intencional e incidental sobre la percepción emocional y el reconocimiento de rostros neutros familiares. Específicamente, se desconoce si la exposición incidental y breve a expresiones emocionales positivas y negativas puede sesgar las reacciones afectivas atribuidas posteriormente a rostros neutros, y si este efecto involucra procesos de memoria que permitirían el reconocimiento de los rostros asociados a las expresiones emocionales. Para esto,

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

	<p>se implementará un experimento en el que se examinarán los efectos de una exposición de 500 ms en modalidad intencional vs incidental sobre la percepción emocional y el reconocimiento de rostros. En este experimento, la percepción emocional se medirá a través del Self-Assessment Manikin (SAM) y el reconocimiento por medio de una escala de reconocimiento. Del mismo modo, se incluirán condiciones de control para contrastar los efectos de las expresiones faciales emocionales.</p>
Justificación :	<p>Percibir rostros es una tarea constante en la vida cotidiana de los seres humanos. La interacción social implica realizar y observar diferentes expresiones faciales para saludar, indicar, dar o recibir instrucciones y comunicar emociones. La interacción social es presencial y virtual, y las personas usan la expresión facial de sus congéneres para tomar decisiones sobre sus vínculos, la lucha y la cooperación, o incluso para estimar su credibilidad o capacidad. Las personas también usan las expresiones faciales para tomar decisiones financieras, políticas, y para evaluar la confiabilidad de la información que consumen en medios informativos. En este sentido, comprender la percepción emocional a partir de expresiones faciales e identificar los factores que la afectan es determinante porque aportaría a la explicación de fenómenos como la cohesión social, el comportamiento prosocial y mejoraría la toma de decisiones en contextos clínicos, educativos, sociales y legales (Barret et al., 2019).</p> <p>Teniendo en cuenta que este es un estudio de investigación básica, es pertinente porque generará conocimiento acerca de los efectos de la familiaridad sobre la percepción emocional. De hecho, los efectos esperados y sustentados en la literatura previa son positivos y contribuyen al bienestar de los participantes en contextos clínicos y sociales. En efecto, para la psicología es necesario comprender cómo se produce la percepción emocional en aquellas interacciones sociales desfavorables que incluyen expresiones faciales débiles o ambiguas, ya que estas son situaciones que se presentan de manera frecuente en el ejercicio profesional, por ejemplo, cuando el psicólogo debe realizar entrevista breves a personas desconocidas y con base en su desempeño verbal y no verbal (este último incluye la expresión facial), debe emitir juicios sobre su idoneidad, competencias o estado mental. Adicionalmente, el psicólogo también debe tomar decisiones a partir del reporte verbal de otras personas que, por ejemplo, pueden desempeñar el rol de testigos, como sucede en el contexto de la psicología jurídica. Todos estos escenarios, tienen en común el hecho de que los psicólogos, como parte de su actividad laboral, deben atender a las expresiones faciales, interpretarlas como indicadores de estados emocionales o cognitivos, para posteriormente tomar decisiones sobre el futuro de las personas.</p> <p>Sin embargo, actualmente no existe un modelo que sea aceptado por la comunidad académica, que explique cómo las personas perciben los rostros y, específicamente, las expresiones emocionales que son sutiles, por lo cual se</p>

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>desconoce cuáles son los factores que podrían incidir sobre su percepción y hasta qué punto dichos factores podrían determinar la percepción emocional de este tipo de rostros. En ese sentido, a nivel teórico, el estudio busca avanzar en la comprensión del proceso de percepción emocional, y esto permitiría comprender de mejor manera cómo el contexto de interacción puede incidir sobre las interpretaciones y las decisiones que los psicólogos toman en diferentes contextos de actuación profesional en los cuales implementan procesos de evaluación e intervención.</p> <p>Finalmente, el proyecto tiene pertinencia en vista que involucra procesos de desarrollo humano como aspectos fundamentales para el cambio social y la nueva apuesta de país que propone el Ministerio de Educación Nacional de Colombia, al ubicar la educación, y dentro de esta a la educación emocional, como el eje que impulsará la construcción de un Estado en paz, con equidad y mejor educado para todos y todas. Asimismo, la generación de nuevo conocimiento será el vehículo para avanzar en el fenómeno de la percepción emocional, siendo este un aspecto central de la interacción social y la convivencia pacífica. Por tanto, la investigación responde a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 3 (salud y bienestar) y 4 (Educación de Calidad), se inscribe en la línea de investigación de Desarrollo humano y comunicación y responde a la intención de la sublínea del programa en Psicología Comportamiento, cognición y desarrollo humano. En consecuencia, el estudio se articula con la Agenda Bogotá Región I+D+I Agenda Regional UPZ 29 Minuto de Dios.</p>
Pertinencia del proyecto :	<p>El proyecto aportará a la comprensión de cómo las personas interpretan y responden a las expresiones faciales durante la interacción social, por lo que sus resultados aportarán a la reflexión sobre la importancia de la percepción emocional en la comprensión de la interacción social y los conflictos que se presentan en diversos escenarios.</p>
Contexto de desarrollo del proyecto : local, regional, nacional o internacional.	<p>INTERNACIONAL: El proyecto de investigación aborda un fenómeno universal, la percepción emocional, por lo que los resultados y sus implicaciones son de relevancia y tendrían implicaciones en los diferentes contextos en donde se presenten interacciones sociales.</p>
Estado del arte de la investigación, desarrollo tecnológico o de innovación :	<p>Contexto y percepción emocional</p> <p>Las condiciones contextuales en las que se produce la interacción social en un contexto natural, o los elementos que acompañan a la EFE durante una situación controlada en un contexto experimental, influyen sobre la percepción emocional. Específicamente, al momento de evaluar una EFE, el contexto activa categorías semánticas que condicionan los procesos inferenciales, ya que estas categorías se usan como criterio de validación para establecer cuál de los diferentes estados emocionales es el más plausible (Hess & Hareli, 2016). Sin embargo, el efecto del contexto no se reduce a la activación de categorías semánticas, el contexto también puede producir reacciones afectivas que podrían transferirse a las EFE, interviniendo así sobre el proceso de percepción emocional de estos estímulos.</p>

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión: 1 Fecha: 12/jul/2021

Algunos factores que podrían producir reacciones afectivas son la familiaridad, la modalidad de exposición y la variabilidad.

Familiaridad

En efecto, la *familiaridad*, entendida como la exposición previa a un estímulo, influye sobre las presentaciones subsecuentes del mismo estímulo porque produce un efecto de facilitación que acarrea una reducción en el tiempo de procesamiento requerido para lograr su reconocimiento (Evans & Benjamin, 2011). De igual forma, la exposición previa activa reacciones afectivas y categorías semánticas que posteriormente pueden usarse para evaluar el mismo estímulo en situaciones o condiciones diferentes. De hecho, algunos estudios indican que, incluso con presentaciones subliminales inferiores a 100ms, las fotografías de EFE sesgan las reacciones afectivas y el etiquetado emocional de rostros neutros que se presentan inmediatamente después de una EFE que ha sido enmascarada (Rohr et al., 2015).

En este sentido, la evidencia sugiere que la exposición previa a una EFE puede sesgar la evaluación de otras expresiones faciales subsiguientes, sobre todo cuando estas son ambiguas, sutiles o neutras, es decir, cuando representan casos de difícil interpretación. Asimismo, este efecto es más notorio si el contexto en el que aparece la expresión facial que se debe evaluar no ofrece claves contextuales que orienten la interpretación emocional de acuerdo con estándares sociales o culturales preestablecidos (Weil et al., 2017).

En otras palabras, es en las condiciones más desfavorables, es decir, en aquellas en que la interpretación se torna más difícil, la familiaridad puede sesgar con mayor facilidad los estados emocionales y las reacciones afectivas que se atribuyen a una expresión facial neutra, sutil o ambigua. Esto puede deberse a que, por sí sola, una expresión facial poco prominente provee señales insuficientes para su interpretación, por lo que el observador debe acudir al contexto en busca de información adicional que provea claves relevantes. Sin embargo, si el contexto no ofrece alternativas de interpretación determinantes, es factible que el observador pueda fundamentar su percepción emocional en las sensaciones que le transmiten las categorías semánticas, las reacciones afectivas o los correlatos fisiológicos que fueron activados por la EFE a la que estuvo expuesto previamente (Barrett, 2013; Cunningham et al., 2013).

En el caso de las etiquetas emocionales, la exposición previa activa la asociación aprendida entre expresión facial y estado emocional. Si se evalúa un rostro neutro luego de observar una sonrisa, es más probable que se le atribuya “alegría” en comparación con otros estados emocionales (Rohr et al., 2015). Sin embargo, en el caso de las reacciones afectivas y los correlatos fisiológicos, el efecto de

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

	<p>transferencia no es tan claro.</p> <p>Respecto a las reacciones afectivas, existen dos hipótesis que deberían contemplarse. En primer lugar, los estudios indican que la valencia de los estímulos que están cargados afectivamente y que se presentan inicialmente, posteriormente es atribuida a los estímulos neutros que deben evaluarse, fenómeno conocido como transferencia afectiva (Payne et al., 2005). A partir de esto, podría esperarse que la valencia asociada a las EFE luego debería atribuirse a los rostros neutros. De este modo, si se emplea una EFE de alegría, que se clasifica como agradable o positiva, entonces el rostro neutro a evaluar debería etiquetarse como positivo o agradable en mayor proporción. Aunque la mayoría de los estudios no suelen incluir medidas de activación, también podría suponerse que la transferencia afectiva debería ser similar con esta reacción afectiva, por lo que el rostro neutro familiar debería asociarse en mayor proporción a un estado de excitación que de relajación, en comparación con un rostro neutro no familiar, ya que la EFE de alegría suele recibir calificaciones de este tipo.</p> <p>En segundo lugar, existe evidencia de que la exposición repetida a un estímulo, sin importar sus propiedades afectivas, produce un efecto de favorabilidad, siendo así que los estímulos familiares suelen evaluarse como más agradables o positivos que los estímulos desconocidos o menos familiares (Murphy & Zajonc, 1993). De acuerdo con este fenómeno, denominado efecto de mera exposición, se esperaría que los rostros neutros que se hayan presentado previamente, sin importar cual haya sido su EFE inicial, deberían ser categorizados como positivos o agradables en mayor proporción que los rostros que no hayan sido observados con anterioridad, es decir, aquellos no familiares. Con relación a la activación, podría anticiparse que esta debería disminuir, ya que la exposición repetida reduce la excitación cuando el estímulo no es significativo ni representa una amenaza inminente. Por tanto, no deberían presentarse diferencias significativas en las calificaciones de activación que reciben rostros neutros familiares y no familiares.</p> <p>Referente a los correlatos fisiológicos, específicamente a las respuestas musculares faciales, no existen antecedentes que evalúen específicamente la relación entre familiaridad y retroalimentación facial. Sin embargo, existen dos teorías para tener en cuenta. La teoría de percepción-acción sugiere que la retroalimentación facial debería ser de mayor magnitud ante rostros familiares que ante rostros no familiares, porque la exposición repetida consolidaría una asociación más fuerte entre EFE y retroalimentación facial (Palagi et al., 2020).</p> <p>En oposición, la teoría del appraisal social postula que la retroalimentación facial debería ser menor ante rostros familiares que ante rostros no familiares, porque la exposición repetida vincularía categorías semánticas que garantizarían la</p>
--	--

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

percepción emocional de la EFE sin la necesidad de que las claves contextuales o la simulación corporal intervengan (Hess & Hareli, 2016, 2017).

En este sentido, las dos teorías atribuyen a la retroalimentación facial una función diferente dentro del proceso de percepción emocional; mientras que la teoría de percepción-acción estima que la retroalimentación facial debería facilitar la evaluación de los rostros neutros familiares, dado que ante estos estímulos la actividad muscular facial debería ser más intensa y por tanto más influyente; la teoría del appraisal social sostiene que la retroalimentación facial sería determinante pero no por su intensidad, sino por la ausencia de otros indicadores semánticos y contextuales que obligarían al observador a fiarse únicamente de sus estados corporales, lo cual sería más evidente ante los rostros neutros no familiares.

Modalidad de exposición

La percepción emocional también podría verse afectada por la modalidad de exposición a los estímulos. La primera forma de evaluar los efectos de la modalidad consiste en manipular los tiempos de exposición a la EFE, específicamente, el procedimiento consiste en presentar la EFE durante un periodo de tiempo breve, que suele ser inferior a 100ms. Con este procedimiento, se pueden identificar procesos que se activan por la presentación EFE, y luego se usan para responder a tareas de clasificación, generalmente dicotómicas (Lee et al., 2019). En general, se asume que este tipo de procedimientos evidencian el rol de procesos automáticos que, en teoría, son independientes de los procesos controlados o de deliberación (Payne et al., 2010).

Estos procedimientos son ampliamente usados, y permiten analizar diferentes indicadores de percepción emocional como reacciones afectivas, correlatos fisiológicos y etiquetado emocional (Payne & Lundberg, 2014), además de que dejan en evidencia que se requiere poco tiempo de exposición para que se logre el procesamiento de las EFE (Rohr et al., 2015). En general, la evidencia indica que, con exposiciones muy breves, se presentan efectos de primado cuando el estímulo inicial es una EFE que se enmascara, y el estímulo a evaluar es un rostro neutro. Adicionalmente, los resultados sugieren que, en condiciones desfavorables o extremas, la categorización de los rostros requiere de la retroalimentación facial (Rohr et al., 2018). De igual forma, estos estudios demuestran que el tiempo de exposición a la EFE puede ser clave porque a medida que este aumenta, la influencia del primado tiende a disminuir (Payne et al., 2005).

La segunda estrategia para evaluar los efectos de la modalidad se enfoca en

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1 Fecha: 12/jul/2021
GESTIÓN DE PROYECTOS		

	<p>manipular la información que se entrega a los participantes sobre lo que debe hacerse con los estímulos afectivos. En este caso, las presentaciones suelen ser prolongadas o supraliminales, siendo posible hacer un repaso de los estímulos mientras se ejecutan tareas distractoras que están orientadas a impedir un análisis emocional deliberado o intencional de los estímulos. Este procedimiento sugiere que la exposición incidental a estímulos cargados afectivamente influye sobre las evaluaciones posteriores que deben hacerse de otros estímulos (Parra & Tamayo, 2021).</p> <p>Este tipo de procedimientos se han empleado para evaluar EFE que deben etiquetarse con estados emocionales o asignárseles características como competencia, confianza, amabilidad, o incluso niveles de atractivo. En general, suele observarse como la información afectiva con la que se interactúa previamente y de forma incidental, afecta el procesamiento emocional de estímulos posteriores (Parra & Tamayo, 2021). Sin embargo, este procedimiento no se ha empleado para abordar los efectos de la exposición incidental a EFE sobre la atribución de reacciones afectivas y estados emocionales a rostros neutros.</p> <p>Teniendo en cuenta que, con estímulos diferentes a expresiones faciales la exposición incidental y repetida favorece la aparición de respuestas de valencia positivas (Murphy & Zajonc, 1993), y también existe evidencia de transferencia afectiva (Rohr et al., 2018), es pertinente investigar si lo mismo pudiera suceder al evaluar rostros neutros que son antecedidos por EFE en presentaciones supraliminales. Del mismo modo, entendiendo que el efecto de la exposición previa podría verse afectado por el tiempo de presentación de la EFE y del rostro neutro, también sería relevante explorar estos efectos con tiempos de exposición supraliminales, pero que no permitan el repaso de los estímulos, por ejemplo, entre 500 y 1000 ms.</p>
Planteamiento del problema :	<p>Este proyecto se interesa por establecer si la percepción emocional de rostros neutros se puede sesgar por la exposición incidental a expresiones faciales emocionales positivas (e.g. alegría) y negativas (e.g. ira, tristeza), y si este fenómeno de transferencia afectiva involucra procesos de memoria explícita que permitirían el reconocimiento de los rostros. Para analizar este fenómeno, el proyecto retoma la perspectiva constructivista de la percepción emocional (Barrett et al., 2019) y la teoría de procesamiento dual de la memoria de reconocimiento (Yonelinas, 2002).</p> <p>Este proyecto se plantea preguntas relevantes que no han sido abordadas por la investigación previa. En primer lugar, este proyecto se centra en explorar cómo la familiaridad influye sobre la percepción emocional, específicamente, cómo las EFE afectan las reacciones afectivas atribuidas a rostros neutros. Por tanto, se interesa</p>

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria "Minuto de Dios"</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión: 1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>por los mecanismos psicológicos que subyacen a la percepción emocional, y en este sentido, se enmarca en la perspectiva construccionista que postula que el contexto es determinante en la evaluación de la expresión facial.</p> <p>Para abordar esta pregunta, esta investigación relaciona la investigación en percepción emocional y cognición implícita. Específicamente, se utilizarán teorías y metodologías de la cognición implícita para evaluar el efecto de la familiaridad sobre la percepción emocional. Adicionalmente, a nivel metodológico, este proyecto desplegará una metodología que permita investigar la percepción emocional de expresiones faciales en condiciones que emulen aquellas situaciones sociales en las que la interacción es breve, pero suficiente para identificar las características esenciales del rostro y su expresión facial.</p> <p>Esta pregunta es determinante ya que permite aportar a la explicación de la percepción emocional de expresiones faciales de difícil interpretación que son sutiles o ambiguas, y provee indicios sobre cómo se procesan las claves que provee el contexto para desambiguar estos estímulos, en este caso, las claves corresponderían a las experiencias previas con el mismo rostro, posibilidad que ha sido poco explorada por los estudios anteriores que suelen incluir como contexto situaciones, estímulos o descripciones adicionales que acompañan la expresión facial (Barrett et al., 2019). En este sentido, se requiere realizar investigación que esclarezca los efectos de la exposición previa al rostro sobre su percepción emocional subsiguiente, pero con una expresión facial sutil o neutral que se torna ambigua. Por ejemplo, se sabe que las EFE presentadas subliminalmente pueden sesgar la valencia y los estados emocionales atribuidos a rostros neutros (Rohr et al., 2015; Rohr et al., 2018), pero se desconoce si también pudiera sesgar la activación. Del mismo modo, no es claro si este efecto es replicable en condiciones de presentación supraliminal en las que la EFE se pueden procesar más eficientemente. En efecto, la investigación actual es insuficiente y no permite dar respuesta a estos interrogantes. Adicionalmente, en el estudio de la percepción emocional, no quedan claros los criterios que se emplean para determinar que un estímulo es o no familiar, ya que la mayoría de las investigaciones no incluyen criterios empíricos para confirmar si en efecto, un estímulo es familiar o no (Kramer et al., 2018).</p> <p>Al respecto, los estudios suelen incluir estímulos clasificados como familiares o no familiares con antelación, asumiendo que los participantes han debido estar más expuestos a los primeros que a los segundos por factores sociales o culturales previos a la condición experimental, por ejemplo, se comparan las evaluaciones de rostros de personas famosas y no famosas (Li et al., 2019), o de animales domésticos y silvestres (Prada & Garcia-Marques, 2020). Sin embargo, esto resulta insuficiente y pueden ser pertinentes y útiles procedimientos que produzcan el efecto de familiaridad durante la situación experimental, a partir de la exposición</p>
--	---

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>previa. Asimismo, es necesario determinar si la manipulación de familiaridad y su efecto sobre la percepción emocional involucra procesos automáticos que operan al margen de mecanismos de memoria que permitan a los participantes reconocer los estímulos a los que estuvieron expuestos.</p> <p>Por estas razones, este proyecto se propone examinar la percepción emocional de rostros. En primer lugar, busca explorar el efecto de la exposición incidental a EFE sobre la percepción emocional de rostros neutros. Partiendo de la teoría construccionista de la percepción emocional (Barrett, 2013; Cunningham et al., 2013; Hess & Hareli, 2016, 2017) y los estudios previos de familiaridad (Ramon, & Gobbini, 2018), se esperaría que la exposición incidental propiciara efectos de transferencia afectiva sobre la reacción afectiva de valencia, y que estos efectos fueran mayores que en la modalidad de exposición intencional.</p>
Pregunta de investigación	¿Qué efectos tiene la modalidad de exposición incidental a expresiones faciales sobre la percepción emocional de rostros neutros?
Marco teórico :	<p>Perspectiva construccionista de la percepción emocional (PE)</p> <p>De acuerdo con la perspectiva construccionista de la percepción emocional, la expresión facial es un estímulo saliente que captura la atención del observador y la dirige hacia el estado afectivo del emisor, pero por sí sola es insuficiente para que el observador pueda identificar adecuadamente el estado emocional del emisor. Para que esto se logre deben cumplirse dos requisitos adicionales. Primero, es necesario que en el observador se desencadenen procesos inferenciales respecto del emisor, el contexto de la interacción y las posibles interacciones futuras, información que el observador usa como soporte de sus interpretaciones o atribuciones del estado emocional del emisor. Segundo, los procesos conceptuales de emisor y observador deben estar sincronizados, ya que, si se activan esquemas diferentes o se desconocen las reglas de expresión emocional, la percepción emocional será errónea (Barrett, 2013; Cunningham et al., 2013).</p> <p>Una característica de esta perspectiva es que no asume una correspondencia clara y unívoca entre expresión facial y estado emocional, diferentes elementos contextuales podrían incidir en la forma en que el observador interpreta la expresión facial y le atribuye estados emocionales. En un sentido amplio, el contexto refiere a factores tan disímiles como la información disponible sobre el emisor y las interacciones previas con este, la postura y gestos que acompañan el rostro, la situación en la que se produce la interacción, los estímulos y tareas que se ejecutan antes de percibir la expresión facial, o incluso las instrucciones que se entregan al observador para que proceda a evaluar el rostro (Aviezer et al., 2017).</p> <p>Históricamente, gran parte de la investigación se ha enfocado en evaluar la percepción emocional usando expresiones faciales emocionales prototípicas o exageradas, que se presentan en condiciones de exposición explícitas, con tiempos</p>

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria Minuto de Dios</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada MinEduación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

de exposición prolongados, es decir, superiores a 2000 ms, y empleando formatos de respuesta de elección forzada con un máximo de cuatro opciones de respuesta. Adicionalmente, se instruye a los observadores a clasificar las expresiones usando categorías de emociones básicas como alegría, sorpresa, ira, asco, tristeza y miedo (Barrett et al., 2007). Revisiones recientes sugieren que estas condiciones facilitan la asociación entre expresión y emoción, y producen tasas de acierto artificialmente elevadas que se interpretan apresuradamente como indicadores de una relevancia menor del contexto en la percepción emocional (Barrett et al., 2019).

Sin embargo, en situaciones de evaluación más desfavorables, en las que se deben valorar expresiones faciales menos prominentes, espontaneas, o incluso rostros neutros que presentan expresiones sutiles, el contexto disponible se usa para atribuir emociones, inclusive cuando el contexto consiste en otra expresión facial que se presenta previamente y durante solo durante 27ms (Rohr et al., 2015; Rohr et al., 2018). Estos estudios sugieren que, inclusive la información emocional que se presenta de forma subliminal sirve de contexto para atribuir estados emocionales a expresiones faciales que son difíciles de categorizar. La mayoría de estos estudios también suelen usar formatos de respuesta de elección forzada con máximo cuatro opciones.

El hecho de que la percepción emocional pueda verse sesgada por información emocional contextual y, que este fenómeno se haga más evidente en condiciones de exposición adversas, plantea cuestionamientos al Programa de Expresión Facial impulsado por Ekman (2016), ya que esta postura clásica propone una correspondencia universal ente expresión y emoción que no se confirma en todas las condiciones experimentales. Por tanto, es relevante identificar aquellas situaciones excepcionales en las que la percepción emocional se ve sesgada por información adicional a la que provee el rostro que se está evaluando, además de determinar el alcance de las variables que podrían incrementar o atenuar este efecto.

Expresión facial emocional (EFE)

Observar la expresión facial de una persona permite inferir si esta siente cansancio, hambre, dolor, sueño, interés o aburrimiento; incluso, si atiende, se esfuerza o comprende. Las expresiones faciales también permiten saber si una persona experimenta emociones como alegría o miedo, a estas expresiones se les ha asignado el apelativo de expresiones faciales emocionales (EFE). Una EFE se define como un patrón de actividad muscular facial coherente y breve que covaría con las respuestas fisiológicas, los procesos neurales, las inferencias y los estados emocionales que la persona experimenta en el momento. Las EFE hacen parte de la expresión emocional, un proceso multimodal y dinámico que incluye mirada, gestos, posturas, movimientos corporales y vocalizaciones que se emiten en respuesta a estímulos ambientales o internos significativos (Aviezer et al., 2017).

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria "Minuto de Dios"</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>El rostro humano es una estructura morfológica compleja que transmite una gran cantidad de información que, además de permitir la identificación de las personas, se usa para inferir sus estados psicológicos. La mirada, la disposición de los labios y los movimientos faciales, son algunos de los elementos que se analizan para atribuir intenciones, motivaciones y emociones, aspectos que son fundamentales para la comunicación y la interacción social exitosa entre los miembros de la especie (Langner et al., 2010).</p> <p>La metodología de redes anatómicas ha corroborado que la organización muscular de la cabeza de un adulto incluye 136 músculos agrupados en tres módulos, el complejo superior/ocular y los complejos orofaciales izquierdo y derecho. Cada módulo contiene diferentes músculos de expresión facial, sin embargo, a diferencia de los músculos del complejo superior que poseen una organización simétrica, los músculos de los complejos izquierdo y derecho permiten una contracción o relajación más asimétrica, lo cual diversifica el repertorio de expresiones faciales disponibles para ser usadas en la comunicación no verbal (Schmidt et al., 2006).</p> <p>El rostro humano posee 24 músculos faciales. Estos son un subgrupo de músculos del hueso hioides (segundo arco branquial) que son inervados por el nervio facial o séptimo par craneal, y que son controlados a nivel central por la corteza motora primaria (Sherwood et al., 2005). Todas las expresiones faciales son producidas por la acción de estos 24 músculos faciales, sin embargo, es sorprendente que tan pocos músculos puedan dar lugar a más de 6000 configuraciones faciales diferentes (Tassinari et al., 2007). Para algunos, este hecho revela el rol central que las expresiones faciales desempeñan en la comunicación y la interacción social.</p> <p>En el caso de nuestros antepasados, la búsqueda de alimentos, la evitación de depredadores, las actividades agrícolas, la domesticación de animales o las tareas domésticas, dependieron en gran medida de la acción coordinada de varios individuos. Para lograr esta sincronización, fue necesario atender a la expresión corporal de los congéneres, incluyendo dentro de esta a la expresión facial (Pinilla et al., 2020). Con el paso del tiempo, las expresiones faciales se fueron diversificando y empezaron a ser usadas como indicadores de diferentes estados psicológicos significativos, como las emociones, por lo que percibir las y diferenciarlas se convirtió en una habilidad esencial para la supervivencia (Veilleux & Kirk, 2014). Sin embargo, la complejidad morfológica del rostro y la asimetría de los músculos faciales, hacen que la percepción de expresiones faciales sea una de las tareas más complejas que los seres humanos tienen que realizar cotidianamente.</p> <p>Estado emocional y EFE</p>
--	--

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria "Minuto de Dios"</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión: 1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>Algunas EFE se consideran prototipos de estados emocionales porque las primeras investigaciones transculturales con población proveniente tanto de sociedades occidentales e industrializadas, como de sociedades aborígenes y sin escritura, parecían confirmar que, al observarlas, las personas les atribuyen emociones como alegría, asco, ira, miedo, tristeza o sorpresa de forma consistente (Ekman et al., 1969). Adicionalmente, en los países occidentales se ha comprobado que las personas mantienen la creencia de que ciertos tipos de movimientos faciales constituyen expresiones específicas y directas de emociones particulares (Ekman, 1993).</p> <p>Esta visión clásica de las emociones ha ejercido una enorme influencia, la mayoría de la investigación se ha enfocado en el estudio de la producción y el reconocimiento de las EFE asociadas a las seis emociones básicas (Barrett et al., 2019). Sin embargo, la hipótesis sobre la universalidad de las emociones básicas sigue siendo objeto de debate y escrutinio, porque la evidencia más reciente no confirma claramente la idea de que las expresiones faciales comunican estados emocionales que son reconocidos con fiabilidad en todas las poblaciones y culturas humanas, ni la existencia de marcadores fisiológicos o neurales específicos para cada emoción (Russell, 1994).</p> <p>De hecho, ni siquiera los estudios que usan fotografías estandarizadas de EFE confirman la existencia de una relación directa entre el estado emocional, la expresión facial y el reconocimiento emocional. Al parecer, experimentar subjetivamente una emoción como alegría, no produce necesariamente la EFE esperada, en este caso, una sonrisa. Adicionalmente, un estudio de Gendron et al. (2014) indica que la sonrisa solo suele interpretarse como alegría cuando se presenta sin ninguna otra clave contextual, pero si se sabe que se emite en respuesta a la orden de una figura de autoridad o ante un agravio, se observa mayor variabilidad en las emociones que se le asignan.</p> <p>Esta evidencia sugiere que, dependiendo del contexto en el que se deban valorar los rostros, la misma EFE puede asociarse a diferentes emociones y, diferentes EFE se pueden asociar a la misma emoción, lo cual supone la ausencia de una correspondencia unívoca entre estado emocional y EFE (Barrett et al., 2019).</p> <p>En consecuencia, en contraposición con la visión clásica, podría afirmarse que, si bien la evolución produjo un conjunto de EFE que son universales y le permiten al emisor comunicar información importante sobre sí mismo, el mensaje que estas EFE comunican varía dependiendo de la situación, los individuos y las culturas. De hecho, Russell (1995) afirma que la EFE únicamente proporciona información que indica si la persona se está sintiendo bien o mal, o calmada o inquieta, y es el contexto el que determina la emoción específica que se le atribuye a la EFE. Esto sugiere entonces, una asociación probabilística más que una relación unívoca entre actividad muscular facial y emoción, lo cual implica que la percepción emocional es</p>
--	--

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria Minuto de Dios</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

un proceso que requiere integrar diferentes tipos de información durante la interacción social.

Funciones de las EFE

Darwin (1890) sugirió que las expresiones faciales tenían funciones sensoriales, ya que permitían modular los niveles de exposición a estímulos visuales y olfativos, entre otros. En correspondencia con este planteamiento, Lee et al. (2013) confirmaron que la EFE de miedo amplía significativamente el campo visual, mejorando la sensibilidad y por ende la detección de amenazas potenciales a la distancia. Por su parte, la EFE de asco reduce la absorción de sustancias nocivas por las vías respiratorias y aumenta la agudeza visual, facilitando identificar alimentos en descomposición y agentes patógenos cercanos.

Sin embargo, Palagi et al. (2020) sugieren que, al empezar a usar las expresiones faciales en presencia de otros seres humanos, se produjo un proceso de exaptación en el que las EFE adquirieron nuevas funciones, convirtiéndose en señales comunicativas durante la interacción social. En este sentido, las EFE que en principio le permitían al individuo adaptarse a los cambios sensoriales y atender a estímulos ambientales relevantes, luego se convirtieron en señales que permitían comunicar a los congéneres información relevante sobre el entorno. Este tránsito desde la función sensorial hacia la función social implicó, en el caso de la EFE de miedo, que los ojos más abiertos, que facilitan la localización de amenazas distantes, empezaran a usarse como una señal directa para comunicarle a los observadores la necesidad urgente de “mirar aquí”, es decir, atender selectivamente a estímulos significativos.

Además de captar la atención del observador y permitir la comunicación de instrucciones, la interacción social promovió que las expresiones faciales empezaran a interpretarse como indicadores de diferentes estados mentales, incluyendo las emociones. De hecho, las EFE se usan actualmente como señales de relevancia que le permiten al individuo transmitir su estado emocional, al tiempo que le retroalimentan sobre la comprensión que el observador alcanza de sus sentimientos. En coherencia con esta hipótesis, Dobson (2009) sugiere que el uso moderno de las expresiones faciales está estrechamente vinculado a la sociabilidad, ya que las especies de primates antropoides producen una mayor variedad de acciones faciales encaminadas a favorecer la cohesión grupal.

En resumen, las EFE desempeñan un rol central en la interacción social porque proveen claves no verbales que propician la comunicación y favorecen la cooperación, establecen vínculos sociales y promueven la resolución de conflictos. Específicamente, las EFE son necesarias en el contexto de la interacción social

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria "Minuto de Dios"</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

porque cumplen dos funciones básicas: primero, permiten la comunicación y el contagio de emociones (Pinilla et al., 2020); y segundo, promueven el comportamiento prosocial (Hess & Hareli, 2017; Sels et al., 2021).

Percepción emocional

De nuevo, Darwin (1890) fue el primero en postular una relación vestigial entre los movimientos faciales y las categorías de la experiencia. Partiendo de este supuesto, la teoría de las emociones básicas propone que cada emoción produce un patrón de actividad muscular facial específico que permite reconocerla de forma automática y universal (Izard, 1994). Si se retoma esta perspectiva evolutiva y se asume que las EFE funcionan como un marcador del estado emocional, entonces puede concluirse que la capacidad de producir EFE tuvo que haber coevolucionado junto con la habilidad para leer, decodificar o reconocer dichas señales; a esta capacidad se le denomina percepción emocional (Palagi et al., 2020).

Los estudios de percepción emocional se interesan por explicar cómo las personas analizan e interpretan las EFE, lo cual requiere comprobar si los estados emocionales que las personas les atribuyen varían o no en función de las condiciones de presentación, la situación social o los antecedentes culturales y lingüísticos del observador. De acuerdo con la visión clásica, las EFE deberían asociarse a las mismas emociones sin importar las condiciones, sin embargo, como se mencionó previamente, diversas investigaciones indican que las EFE no comunican un único estado emocional de forma consistente, ya que las emociones que se les asignan varían en función del contexto de presentación.

Del mismo modo, si la percepción emocional fuera un proceso con un fuerte componente evolutivo, se esperaría que el reconocimiento de las EFE, por lo menos en lo relativo a las emociones básicas, estuviera presente desde una edad temprana. No obstante, los estudios suelen indicar que los infantes clasifican las EFE en función de la valencia, es decir, respondiendo al agrado-desagrado o la positividad-negatividad, y no en términos de emociones discretas; además sólo hasta los dos años empiezan a discriminar emociones de la misma valencia, como ira y tristeza (Widen et al., 2015).

Debido a esto, se sugiere que la percepción emocional no es un proceso lineal y encapsulado en el que el observador detecta la EFE del emisor y luego le asigna un estado emocional definido filogenéticamente, sin tener en cuenta la situación particular o el contexto cultural más amplio en el que se produce la interacción. Por el contrario, más que funcionar como indicadores claros y directos de emociones específicas, las EFE parecen comportarse como estímulos salientes que capturan la atención del observador y le proveen claves relevantes sobre el estado

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión: 1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>afectivo del emisor que deben ser interpretadas (Aviezer & Hassin, 2017).</p> <p>Esto implica que en las interacciones cotidianas las personas sonríen, fruncen el entrecejo o arrugan la nariz, y el observador debe analizar esas expresiones tratando de inferir qué es lo que la persona está haciendo, es decir, si está pensando, percibiendo, sintiendo o fingiendo. Sin embargo, ¿Para inferir con precisión el estado emocional de su interlocutor el observador debe atender a su EFE, al contexto, o a ambas? Es claro que la percepción emocional está determinada tanto por la EFE del emisor como por el contexto en que se presenta la interacción, pero ¿Qué función cumple exactamente el contexto en la percepción emocional?</p> <p>La primera opción es que el contexto sirva para validar las inferencias emocionales que las EFE producen en un primer momento. Esto implicaría que el contexto desempeña un rol secundario en la percepción emocional, ya que permitiría evaluar qué tan probable o plausible es la inferencia emocional, pero no sería lo que la causaría. La segunda opción es que el contexto sea el factor determinante en la percepción emocional, hipótesis que se basa en la evidencia que muestra que las etiquetas emocionales asignadas a las EFE varían dependiendo del observador, el momento o las condiciones de interacción. De hecho, algunos investigadores sugieren que las EFE son signos parciales que por sí solos son insuficientes para que el observador perciba emociones particulares, siendo así que la congruencia que se presenta al etiquetar EFE sin contexto se debe al aprendizaje cultural más que al efecto de la asociación entre EFE y emoción (Russell & Fernandez Dols, 2017).</p> <p>En cualquiera de los dos escenarios, actualmente se considera que la percepción emocional no es un mecanismo predefinido filogenéticamente, sino un proceso bidireccional entre emisor y observador que depende de los procesos fisiológicos, afectivos e inferenciales de quien expresa y quien percibe. Siendo así que sólo cuando existe sincronización es posible que la EFE del emisor actúe como una señal que le permita al observador reconocer su estado emocional correctamente (Hess & Hareli, 2017).</p> <p><i>Indicadores de la percepción emocional</i></p> <p>En el paradigma clásico de percepción emocional, los participantes observan fotografías de EFE estandarizadas y desprovistas de contexto, usualmente se emplea un fondo blanco, y luego deben realizar una o varias de las siguientes tareas. La tarea de elección forzada es la más usada y consiste en seleccionar de un listado de palabras, aquella que mejor designe la emoción que transmite la EFE.</p>
--	---

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

También es común evaluar los rostros usando escalas tipo Likert para reportar el nivel de competencia, sinceridad, belleza, o confianza que se percibe en las EFE. Una estrategia menos usada consiste en solicitar el reporte de los niveles de agrado y excitación que se perciben en el rostro. Por último, en algunos estudios se registra la actividad neuronal, o las repuestas psicofisiológicas de los participantes mientras que observan las EFE y/o completan algunas de las tareas mencionadas.

De acuerdo con esto, el estudio de la percepción emocional implica el análisis de las reacciones afectivas y los procesos inferenciales que se activan por la exposición a EFE, para lo cual se usan medidas conductuales; además de la exploración de los correlatos neurales o psicofisiológicos que requieren el registro de la actividad eléctrica, la conductancia cutánea, entre otros.

Reacciones afectivas

Reacciones afectivas

Russell (1995) propone que observar EFE no produce emociones específicas de forma directa, según él, lo primero que producen las EFE son reacciones afectivas. De acuerdo con esta hipótesis de universalidad mínima, las reacciones afectivas son los elementos básicos que conforman cualquier estado afectivo, y tan solo cuando el contexto activa conocimientos previos y procesos inferenciales e interpretativos, estas reacciones pueden clasificarse en términos de emociones discretas como alegría, ira, etc. (Russell, 2003). En este sentido, el reconocimiento emocional surge de la combinación de dos reacciones afectivas que se producen espontáneamente al percibir EFE (Posner et al., 2005). Estas reacciones afectivas se denominan valencia y activación. La valencia permite describir las EFE en términos de agrado-desagrado, mientras que la activación indica los niveles de excitación-relajación percibidos.

De acuerdo con la propuesta, las primeras evaluaciones que se producen cuando se observa una EFE son básicas y amplias, por ejemplo, ¿Esta persona se está sintiendo bien o mal? o ¿Esta persona está inquieta o inactiva? Si se asume que las reacciones afectivas de valencia y activación son bipolares, continuas y ortogonales, se puede construir un modelo bidimensional de la percepción emocional integrado por cuatro cuadrantes. A partir de este, es sencillo clasificar diferentes estados emocionales discretos en función de sus niveles de valencia y activación (Russell, 1980). En el cuadrante superior derecho (entusiasmo) se ubican los estados de alta valencia y activación, como alegría; mientras que, en el cuadrante opuesto, el inferior izquierdo (aburrimiento), los estados de baja valencia y activación como tristeza. Por su parte, en el cuadrante superior izquierdo (angustia) se localizan los estados de baja valencia y alta activación, como ira; finalmente, en el cuadrante en inferior derecho (tranquilidad), los de alta valencia y baja activación.

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1 Fecha: 12/jul/2021
GESTIÓN DE PROYECTOS		

Figura 1. Modelo bidimensional del procesamiento afectivo (Russell, 2003).

La investigación de Sutton et al. (2019) confirma lo observado en la figura 1, esto es, que las EFE asociadas a las emociones básicas se pueden clasificar confiablemente a partir de las reacciones afectivas que producen. En este sentido, es claro que, sin importar el sexo o etnia del emisor, o si la EFE que se observa es espontánea o representada (entrenada mediante el Facial Action Coding System, FACS), las EFE de alegría se perciben como agradables y de alta intensidad, mientras que las EFE de ira o tristeza, por ejemplo, se consideran desagradables, siendo las primeras más intensas que las segundas. Finalmente, las expresiones faciales neutras suelen recibir valores intermedios en valencia y las puntuaciones más bajas en activación.

El análisis de las reacciones afectivas permite explorar el proceso de inferencia emocional que tiene lugar cuando las personas deben reconocer estados emocionales sin disponer de claves verbales, como sucede en la mayoría de las interacciones cotidianas (Barrett et al., 2019). Las reacciones afectivas permiten explicar hasta el 95% de la varianza hallada en los juicios emocionales (Sutton et al., 2019), lo cual respalda la premisa de que estas son las respuestas básicas a partir de las cuales las personas discriminan entre diferentes estados emocionales. Sin embargo, aún queda por aclarar cuáles son los mecanismos fisiológicos que soportan estas respuestas afectivas y cuáles son los factores que podrían modularlas.

Procesos inferenciales

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria Minuto de Dios</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión: 1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>Durante la percepción emocional se producen inferencias espontáneas e intuitivas sobre tres aspectos: primero, la relevancia del evento, es decir, el nivel de amenaza de la interacción social; segundo, el origen cultural del emisor, lo cual abarca aspectos como etnia, estatus, competencia, autoridad, atractivo, e intenciones; y tercero, las condiciones de la interacción social, es decir, si el intercambio tiene consecuencias favorables o desfavorables en términos de pérdidas o ganancias. Todas estas inferencias afectan la percepción emocional porque pueden modificar la comprensión y el significado que se le atribuye a la EFE durante la interacción social (Hess & Hareli, 2017).</p> <p>Las inferencias se basan en dos fuentes de información, en primer lugar, el contexto en que ocurre la EFE (procesos bottom-up) y; en segundo lugar, el estado emocional y los conocimientos previos que se activan en el observador durante la interacción social, como estereotipos, reglas de expresión, expectativas, objetivos y motivaciones (procesos top-down). En conjunto, estas dos fuentes de información determinan las inferencias que el observador formula sobre el estado emocional del emisor (Hess & Hareli, 2017). Diferentes estudios evidencian el efecto de los procesos bottom-up y top-down sobre la inferencia emocional, como se presenta a continuación.</p> <p>En el caso de los procesos bottom-up, por ejemplo, los observadores suelen reportar mayor hostilidad en las EFE cuando las evalúan en un contexto de competencia que cuando se presentan en el marco de una situación de cooperación. De igual forma, la valencia de los estímulos presentados previamente o junto a la EFE, como ocurre en los procedimientos de primado (priming), sesgan las emociones atribuidas a las EFE, sobre todo cuando no hay una relación evidente entre el estímulo y la EFE, o no se dan instrucciones explícitas sobre cómo usar dicha información (Hess et al., 2016).</p> <p>En cuanto a los procesos top-down, por ejemplo, cuando se debe asignar una emoción a un rostro femenino en un escenario hipotético de hurto, se le suele atribuir tristeza más que ira, excepto cuando se le describe como una persona muy dominante, efecto que se atribuye a los estereotipos de género (Hess et al., 2005). En el caso de las expectativas y objetivos, los observadores suelen identificar mejor las EFE de personas que pertenecen al grupo del cual ellos se consideran miembros, lo cual indica que la motivación y la percepción favorable mejoran el reconocimiento, mientras que la falta de interés y atención lo disminuyen (Thibault et al., 2006). Asimismo, el estado emocional del observador puede predisponerlo a realizar un análisis más profundo, o, por el contrario, a basar su percepción emocional en las impresiones más directas y automáticas que se producen por el procesamiento superficial de la EFE y el contexto.</p>
--	--

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

	<p>Los procesos bottom-up y top-down son determinantes en diferentes condiciones. Cuando las EFE son marcadas y prototípicas, es útil basar la percepción emocional en inferencias automáticas que activan asociaciones entre EFE y etiquetas emocionales aprendidas previamente (i.e. sonrisa-alegría, entrecejo fruncido-ira, etc.). Sin embargo, cuando la EFE es más sutil o ambigua, suele ser más efectivo usar la información que se posee del emisor o de la situación para inferir de forma más reflexiva cuál es su estado emocional. De este modo, en el caso de un robo hipotético, los observadores suelen inferir más ira en la EFE cuando saben que el afectado es colérico o que el objeto hurtado es muy costoso, pero si la EFE que se presentan es una descripción del emisor, entonces se usan claves contextuales como el sexo, la raza o el estatus social para inferir el estado emocional, por lo cual se suele atribuir más ira cuando la EFE es emitida por un hombre que es negro o de un estatus social alto (Ratcliff et al., 2012).</p> <p>Aunque las inferencias sobre el emisor, la situación y el contexto cultural ejercen una influencia importante sobre la percepción emocional, estas no determinan el estado emocional que se le atribuye a la EFE. Por el contrario, se propone que las EFE producen inferencias específicas que limitan o restringen las inferencias contextuales que se producen durante la interacción social. Esta propuesta supone entonces que al percibir EFE se elicitán inferencias específicas que no dependen del contexto, es decir, del emisor, la situación o el contexto. De acuerdo con esto, la expresión de miedo indica la obstrucción de las metas, mientras que la expresión de alegría indica lo opuesto. Asimismo, la expresión de miedo o tristeza comunican baja capacidad de afrontamiento, contrario a la expresión de ira (Aviezer et al., 2008).</p> <p><i>Correlatos neurofisiológicos</i></p> <p>Aunque en neurociencias se abandonó la hipótesis sobre la existencia de circuitos cerebrales dedicados al procesamiento de emociones específicas (LeDoux, 2012), usando electroencefalografía (EEG) con personas que observan videos que producen emociones como asco o alegría, se han encontrado patrones de actividad eléctrica cerebral que sugieren una asimetría en el procesamiento de las emociones positivas y negativas (Ekman et al., 1990).</p> <p>A nivel periférico, se han reportado resultados similares que no confirman la existencia de marcadores específicos para las emociones a nivel del sistema nervioso autónomo (Cacioppo et al., 2000). Sin embargo, empleando electromiografía facial (fEMG) mientras las personas perciben EFE se ha comprobado que ante EFE negativas o desagradables hay mayor contracción del músculo corrugador superciliar, y ante EFE positivas o agradables hay mayor contracción del músculo cigomático mayor. Como el mismo patrón de activación eléctrica facial se ha observado cuando se perciben otros tipos de estímulos</p>
--	---

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

afectivos, se considera que los músculos corrugador y cigomático son marcadores confiables de las reacciones afectivas de valencia (Aue & Scherer, 2008).

Modelo de percepción emocional

Gran parte de la investigación actual se centra en determinar cuáles son los efectos de la EFE y el contexto sobre la percepción emocional. Se sugiere entonces que las EFE y el contexto activan reacciones afectivas, inferencias y repuestas neurofisiológicas que se integran para que el observador logre reconocer el estado emocional de su interlocutor (Hess & Hareli, 2016). Sin embargo ¿En qué consiste este proceso de integración de información? ¿Es un proceso secuencial y lineal en el que los procesos posteriores usan como input los resultados de los procesos anteriores? Es decir, las EFE y el contexto activan respuestas fisiológicas que producen reacciones afectivas que guían las inferencias, o por el contrario ¿los procesos son independientes, paralelos y sus resultados se integran en una fase posterior para emitir una respuesta ajustada a las instrucciones de la tarea?

Además de establecer si la actividad eléctrica facial, las reacciones afectivas y las inferencias son procesos independientes o interrelacionados, también es necesario validar si el tipo de exposición produce diferencias en estos procesos, esto es, si presentar las EFE y el contexto de forma intencional o incidental puede tener un efecto sobre los correlatos, las reacciones afectivas y las inferencias.

De acuerdo con el modelo de Hess y Hareli (2016), las EFE siempre se perciben dentro de un contexto situacional y se interpretan en función del estado emocional y los conocimientos del observador. De este modo, si las reacciones afectivas, las inferencias y las respuestas neurofisiológicas se ajustan a las expectativas del observador, entonces se produce un reconocimiento rápido del estado emocional. Sin embargo, si se presenta discrepancia entre lo observado y lo esperado, entonces se deberá reevaluar la EFE y el contexto para definir el estado emocional del interlocutor. Un supuesto básico de este modelo de percepción emocional es que, a mayor cantidad de información situacional disponible, es más probable la ocurrencia de discrepancias que impliquen una reevaluación de la EFE y del contexto para lograr el reconocimiento emocional.

Figura 2. Modelo de percepción emocional de EFE (adaptado de Hess & Hareli, 2017).

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Cuando la EFE es marcada o prototípica y la información contextual es reducida, entonces se producirán correlatos, reacciones afectivas e inferencias que serán congruentes con las experiencias y conocimientos previos sobre el significado de las EFE. Adicionalmente, si la tarea de reconocimiento es simple, como ocurre en el etiquetado a partir de un pequeño número de opciones, la probabilidad de obtener respuestas que se ajusten a la hipótesis de correspondencia emoción-expresión será alta, porque toda la información disponible será congruente con la asociación establecida culturalmente entre sonrisa-alegría, entrecejo fruncido-ira, etc.

Sin embargo, si la EFE es marcada, pero la información contextual es amplia, se pueden producir discrepancias que requerirán reevaluación e inferencias adicionales para lograr ajustar el significado de la EFE a la situación descrita. En el caso de las EFE estereotipadas, la percepción emocional puede depender en mayor medida de la experiencia del observador y sus procesos inferenciales, pues el análisis deliberado y los conocimientos previos permiten identificar el significado asociado a la EFE o eliminar las discrepancias contextuales.

De otro lado, en el caso de la percepción emocional de EFE sutiles o ambiguas, cuando se presentan desprovistas de contexto, identificar el estado emocional debe ser más intuitivo porque se basa en correlatos y reacciones afectivas, sobre todo cuando se desconoce a la persona que está emitiendo la EFE, ya que la información disponible es insuficiente y dificulta que los procesos inferenciales evalúen la EFE. Sin embargo, si se presentan con un contexto, este podría elicitar procesos inferenciales que podrían ser determinantes, ya que los conocimientos, estereotipos y experiencias previas servirían para confirmar las impresiones derivadas de los correlatos y las reacciones afectivas. Finalmente, si la EFE y el contexto no son suficientes para dar respuesta a la tarea, entonces aumentan las

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

posibilidades de que la percepción emocional sea aleatoria y errónea.

En síntesis, los correlatos neurofisiológicos, las reacciones afectivas y las inferencias que se generan durante la exposición a EFE pueden tener un rol más o menos determinante sobre la ejecución de tareas de percepción emocional dependiendo del tipo de EFE (marcada vs. sutil) y del contexto disponible (ausente, presente). Asimismo, en cuanto a la relación entre reacciones afectivas y procesos inferenciales, estudios como el de Murphy y Zajonc (1993) evidencian que los dos procesos son disgregables, y que las reacciones afectivas anteceden a las inferencias. De hecho, varios trabajos sugieren que las inferencias emocionales suelen basarse en las reacciones afectivas iniciales y que estos dos procesos son secuenciales (Gentsch et al., 2013).

Sin embargo, la relación de las reacciones afectivas y las inferencias con los correlatos neurofisiológicos continúa siendo explorada. En el caso puntual de la actividad facial, una propuesta que ha tenido gran influencia ha sido la tesis de la retroalimentación facial (Olszanowski et al., 2020), que indica que la actividad muscular facial del observador es necesaria y por tanto un determinante de las reacciones afectivas y las inferencias que se producen durante la percepción emocional.

Mímica y retroalimentación facial

La investigación clásica en percepción emocional se enfocó en verificar si las EFE transmiten siempre los mismos estados emocionales, es decir, si su decodificación es confiable. Este enfoque unidireccional cambió durante la década de 1980, cuando surgió el interés por comprender el intercambio de información emocional no verbal desde una perspectiva interactiva, y por tanto bidireccional. Desde esta perspectiva, los estudios se han centrado en explorar las reacciones faciales del observador cuando percibe las EFE de su interlocutor (Hess et al., 1998).

Usando electromiografía facial (fEMG, del inglés Facial electromyography) se ha documentado que el observador tiende a responder con una EFE que es congruente con la expresión que muestra su interlocutor (Dimberg, 1982). Estas reacciones faciales se denominan mímica facial (MF) y se consideran un componente central de fenómenos como la empatía y el contagio emocional (Olszanowski et al., 2020). Niedenthal (2007) sostiene que la percepción emocional involucra procesos somatosensoriales y motores, como los movimientos musculares faciales, los cuales el observador usa como referentes para interpretar las EFE de su interlocutor. Sus estudios señalan que inmovilizar la expresión facial de los observadores afecta su percepción emocional, facilitándola cuando la manipulación produce una expresión congruente, o perjudicándola cuando la

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión: 1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>expresión resultante es incongruente con la información emocional procesada.</p> <p>Actualmente, se distingue entre MF espontánea y MF demorada. En el primer caso, las reacciones faciales inician a los 200ms y son respuestas automáticas difíciles de suprimir que facilitan la sincronización y la convergencia emocional, ya que inducen en el observador un estado emocional similar al de su interlocutor. En el segundo caso, las reacciones faciales aparecen entre 1 y 1.5 segundos después de empezar a observar la EFE y pueden reflejar un intento voluntario por responder a las necesidades del emisor buscando cohesión social (Palagi et al., 2020).</p> <p>Allport (1924) es conocido como uno de los precursores de la hipótesis de retroalimentación facial, ya que fue el primero en señalar que el rostro, y en particular los movimientos faciales, desempeñaban un rol esencial en la discriminación de emociones. Sin embargo, en la formulación contemporánea, la hipótesis de retroalimentación facial propone que la MF permite que el observador (a) experimente un estado emocional similar al que percibe en la persona con quien interactúa, (b) lo interprete con su conocimiento emocional, y luego (c) atribuya el sentimiento resultante a su contraparte. De este modo, la MF es un mecanismo fisiológico que, por medio de la retroalimentación propioceptiva, facilita la transmisión del afecto y el reconocimiento emocional (Palagi et al., 2020).</p> <p>La evidencia a favor de la hipótesis de retroalimentación facial proviene de al menos cinco fuentes. Primero, se ha confirmado que la exposición a EFE induce en los observadores reacciones faciales o MF (Dimberg, 1982). Segundo, la disminución o incremento en la intensidad de las reacciones faciales debido a la exposición a EFE produce cambios equivalentes en la experiencia emocional reportada (Olszanowski et al., 2020). Tercero, la inducción de una EFE en el observador aumenta, por retroalimentación facial, tanto la percepción emocional como la experiencia de estados emocionales congruentes (Hyniewska & Sato, 2015). Cuarto, las manipulaciones experimentales que limitan temporalmente las reacciones faciales de los participantes disminuyen su habilidad para inferir los estados emocionales de las EFE observadas (Niedenthal, 2007). Quinto, los usuarios de toxina botulínica presentan una tasa de reconocimiento de las EFE que es significativamente menor a la de controles que no se han practicado este tipo de tratamiento estético, lo anterior, tanto con videos como con fotografías (Bulnes et al., 2019).</p> <p>En efecto, se acepta que percibir EFE desencadena respuestas motoras, somatosensoriales y de los sistemas de recompensa que se usan para comprender el significado de la EFE. Estas respuestas, incluida la MF, retroalimentan al observador y delimitan las reacciones afectivas y las inferencias que se producen</p>
--	---

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

	<p>durante la interacción social (Wood et al., 2016). La interrupción o bloqueo de la MF reduce la velocidad y la exactitud del reconocimiento, sobre todo cuando las EFE son sutiles o ambiguas. En el caso de las expresiones más prototípicas, el reconocimiento se logra fácilmente mediante mecanismos perceptuales de identificación de patrones (Hess & Fischer, 2013). Del mismo modo, se ha comprobado que la MF espontanea es necesaria para discriminar entre EFE genuinas y falsas (Korb et al., 2014).</p> <p>La MF es sensible al contexto social, por lo que varía en función de las reglas y las condiciones de la interacción social (Niedenthal et al., 2010). Por ejemplo, en comparación con condiciones en las que los rostros tienen la mirada desviada, cuando se produce contacto visual se aumenta la actividad del cigomático ante EFE de alegría, y la del corrugador ante EFE de ira (Schrammel et al., 2009).</p> <p>En conclusión, la MF implica un conjunto de respuestas musculares faciales que son involuntarias y producidas por la exposición a EFE. Asimismo, la evidencia experimental es congruente con la idea de que la MF es relevante para la percepción emocional porque genera en el observador una expresión facial que es similar a la observada, y esto se asocia a reacciones afectivas e inferencias que guían la identificación del estado emocional que transmite la EFE que se observa, sin importar si es una fotografía, un video o si es durante una interacción social.</p> <p>De otro lado, aunque no es claro si la MF antecede o es paralela a las reacciones afectivas, sí es muy probable que esta sea anterior a los procesos inferenciales, lo cual supone entonces que el procesamiento de las EFE implica por lo menos dos fases: en la primera se activarían la MF y las reacciones afectivas, y posteriormente se generarían los procesos inferenciales.</p> <p>Finalmente, la MF no es el único factor que incide sobre las reacciones afectivas y las inferencias emocionales, estos dos procesos también pueden verse afectados por las características contextuales de las EFE, entre estas se encuentran aspectos como la familiaridad, la modalidad, la variabilidad y el tiempo de exposición.</p>
Objetivo general :	Analizar los efectos de las modalidades de exposición intencional e incidental a expresiones faciales emocionales, sobre la percepción emocional y el reconocimiento de rostros familiares y no familiares.
Objetivos específicos del proyecto :	<ol style="list-style-type: none"> 1) Describir la percepción emocional de rostros neutros familiares y no familiares luego de la exposición intencional a expresiones faciales emocionales positivas y negativas. 2) Caracterizar la percepción emocional de rostros neutros familiares y no familiares luego de la exposición incidental a expresiones faciales emocionales positivas y negativas. 3) Comparar la percepción emocional de rostros neutros familiares y no familiares

 UNIMINUTO Corporación Universitaria 'Minuto de Dios' Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>luego de la exposición a expresiones faciales positivas y negativas en modalidad intencional e incidental.</p> <p>4) Examinar el reconocimiento de rostros familiares positivos y negativos luego de su presentación en las modalidades de exposición intencional e incidental.</p>
Consideraciones éticas y bioéticas	<p>Esta investigación se desarrollará bajo la normatividad del Código Deontológico y Bioético del ejercicio de la psicología en Colombia, y de la Resolución 8430 del Ministerio de Salud, que establece las normas científicas y técnicas para la investigación en salud con sujetos Humanos. Adicionalmente se seguirán los principios de la Declaración de Helsinki (2013), las guías de la ICH para la práctica clínica (1996 ICH Guidelines for Good Clinical Practice E6), y los lineamientos de la APA en relación con la investigación en psicología. El proyecto se presentará ante el comité de ética de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de Colombia, antes de iniciar la recolección de datos.</p> <p>Adicionalmente, esta investigación está ajustada a principios científicos y está fundamentada en investigaciones previas. Los instrumentos y metodologías seleccionadas para la recolección de datos han sido ampliamente usados en la investigación sobre percepción emocional, transferencia afectiva y memoria de reconocimiento, y serán aplicados por profesionales previamente entrenados, con conocimiento y experiencia para cuidar la integridad de los participantes.</p>
Conocimiento que genera el proyecto	<p>El proyecto generará como principal producto evidencia empírica que permitirá evaluar si la modalidad de exposición a expresiones faciales emocionales afecta de manera diferencial la posterior percepción de rostros en condiciones de exposición postergadas y breves, simulando de esta manera las situaciones cotidianas en las que los seres humanos realizan juicios sobre el estado emocional de otras personas que son desconocidas o durante interacciones sociales muy cortas.</p> <p>En segundo lugar, el estudio permitirá avanzar en el conocimiento de los mecanismos psicológicos implicados en la percepción de expresiones faciales, lo cual es determinante para explicar cómo los seres humanos interpretan y reaccionan a la expresión facial de otras personas durante la interacción social.</p>
Aporte social que genera el proyecto :	<p>La comprensión del proceso de percepción emocional a partir de expresiones faciales emocionales es fundamental para analizar las interacciones sociales y las respuestas de las personas en interacciones tanto informales y cotidianas, como formales o profesionales como sucede en los contextos de psicología clínica, organizacional, jurídica u otros, en las cuales las interacciones tienen objetivos específicos.</p>
Bibliografía :	<p>Aue, T., & Scherer, K. R. (2008). Appraisal-driven somatovisceral response patterning: Effects of intrinsic pleasantness and goal conduciveness. In <i>Biological Psychology</i> (Vol. 79, Issue 2, pp. 158–164). Elsevier Science. https://doi.org/10.1016/j.biopsycho.2008.04.004</p> <p>Aviezer, H., Ensenberg, N., & Hassin, R. R. (2017). The inherently contextualized</p>

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MreEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

nature of facial emotion perception. *Current Opinion in Psychology*, 17, 47–54. <https://doi.org/10.1016/j.copsyc.2017.06.006>

Aviezer, H., & Hassin, R. R. (2017). Inherently ambiguous: An argument for contextualized emotion perception. In J.-M. Fernández-Dols & J. A. Russell (Eds.), *The science of facial expression* (pp. 333–349). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1177/1754073912451331>

Aviezer, H., Hassin, R. R., Ryan, J., Grady, C., Susskind, J., Anderson, A., Moscovitch, M., & Bentin, S. (2008). Angry, disgusted, or afraid? Studies on the malleability of emotion perception. *Psychological science*, 19(7), 724–732. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9280.2008.02148.x>

Barrett, L. F. (2013). Psychological Construction: The Darwinian Approach to the Science of Emotion. *Emotion Review*, 5(4), 379–389. <https://doi.org/10.1177/1754073913489753>

Barrett, L. F., Adolphs, R., Marsella, S., Martinez, A. M., & Pollak, S. D. (2019). Emotional Expressions Reconsidered: Challenges to Inferring Emotion From Human Facial Movements. *Psychological Science in the Public Interest*, 20(1), 1–68. <https://doi.org/10.1177/1529100619832930>

Barrett, L. F., Mesquita, B., Ochsner, K. N., & Gross, J. J. (2007). The experience of emotion. *Annual Review of Psychology*, 58, 373–403. <https://doi.org/10.1146/annurev.psych.58.110405.085709>

Bradley, M. M., & Lang, P. J. (1994). Measuring emotion: The self-assessment manikin and the semantic differential. *Journal of Behavior Therapy and Experimental Psychiatry*, 25(1), 49–59. [https://doi.org/10.1016/0005-7916\(94\)90063-9](https://doi.org/10.1016/0005-7916(94)90063-9)

Bulnes, L. C., Mariën, P., Vandekerckhove, M., & Cleeremans, A. (2019). The effects of Botulinum toxin on the detection of gradual changes in facial emotion. *Scientific Reports*, 9(1), 1–13. <https://doi.org/10.1038/s41598-019-48275-1>

Cacioppo, J. T., Berntson, G. G., Larsen, J. T., Poehlmann, K. M., & Ito, T. A. (2000). The psychophysiology of emotion. In *Handbook of emotions* (2nd ed., pp. 173–191). New York, NY: Guilford. <https://static1.squarespace.com/static/531897cde4b0fa5080a9b19e/t/533d81a7e4b01599cd0c67dd/1396539815381/the-psychophysiology-of-emotion.pdf>

Cohen, J. (1988). *Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences* (2nd ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203771587>

Cunningham, W. A., Dunfield, K. A., & Stillman, P. E. (2013). Emotional States from Affective Dynamics. *Emotion Review*, 5(4), 344–355.

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión: 1 Fecha: 12/jul/2021

<https://doi.org/10.1177/1754073913489749>

Darwin, C. (1890). *Expression of the Emotions in Man and Animals* (2a Ed.). Londres: Cambridge University Press.

Dimberg, U. (1982). Facial Reactions to Facial Expressions. *Psychophysiology*, 19(6), 643–647. <https://doi.org/10.1111/j.1469-8986.1982.tb02516.x>

Dobson, S. D. (2009). Allometry of facial mobility in anthropoid primates: Implications for the evolution of facial expression. *American Journal of Physical Anthropology*, 138(1), 70–81. <https://doi.org/10.1002/ajpa.20902>

Ekman, P. (1993). Facial expression and emotion. In *American Psychologist* (Vol. 48, Issue 4, pp. 384–392). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0003-066X.48.4.384>

Ekman, P. (2016). What Scientists Who Study Emotion Agree About. *Perspectives on Psychological Science*, 11(1), 31–34. <https://doi.org/10.1177/1745691615596992>

Ekman, P., Davidson, R. J., & Friesen, W. V. (1990). The Duchenne smile: Emotional expression and brain physiology: II. In *Journal of Personality and Social Psychology* (Vol. 58, Issue 2, pp. 342–353). American Psychological Association. <https://doi.org/10.1037/0022-3514.58.2.342>

Ekman, P., Sorenson, E. R., & Friesen, W. V. (1969). Pan-cultural elements in facial displays of emotion. *Science*, 164(3875), 86–88. <https://doi.org/10.1126/science.164.3875.86>

Evans, K.M., Benjamin, A.S. (2011). Fluency and Familiarity: How Memory for Perceptual Detail Influences the Remembering of Events. In: Higham, P.A., Leboe, J.P. (eds) *Constructions of Remembering and Metacognition*. Palgrave Macmillan, London. https://doi.org/10.1057/9780230305281_2

Faul, F., Erdfelder, E., Lang, A.-G., & Buchner, A. (2007). G*Power 3: a flexible statistical power analysis program for the social, behavioral, and biomedical sciences. *Behavior Research Methods*, 39(2), 175–191. <https://doi.org/10.3758/bf03193146>

Gendron, M., Roberson, D., van der Vyver, J. M., & Barrett, L. F. (2014). Perceptions of emotion from facial expressions are not culturally universal: evidence from a remote culture. *Emotion*, 14(2), 251–262. <https://doi.org/10.1037/a0036052>

Gentsch, K., Grandjean, D., & Scherer, K. R. (2013). Temporal dynamics of event-related potentials related to goal conduciveness and power appraisals. *Psychophysiology*, 50(10), 1010–1022. <https://doi.org/10.1111/psyp.12079>

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MreEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

Hess, U., Adams, R. B., Jr., & Kleck, R. E. (2005). Who may frown and who should smile? Dominance, affiliation, and the display of happiness and anger. *Cognition and Emotion*, 19(4), 515–536. <https://doi.org/10.1080/02699930441000364>

Hess, U., Blaison, C., & Kafetsios, K. (2016). Judging facial emotion expressions in context: The influence of culture and self-construal orientation. *Journal of Nonverbal Behavior*, 40(1), 55–64. <https://doi.org/10.1007/s10919-015-0223-7>

Hess, U., & Fischer, A. (2013). Emotional Mimicry as Social Regulation. *Personality and Social Psychology Review*, 17(2), 142–157. <https://doi.org/10.1177/1088868312472607>

Hess, U., & Hareli, S. (2016). The impact of context on the perception of emotions. In: Abell, C. and Smith, J. (Ed.). *The Expression of Emotion: Philosophical, Psychological, and Legal Perspectives* (pp. 199– 218). Cambridge University Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781316275672.010>

Hess, U., & Hareli, S. (2017). The Social Signal Value of Emotions: The Role of Contextual Factors in Social Inferences Drawn From Emotion Displays. In J.-M. Fernández-Dols & J. A. Russell (Eds.), *The science of facial expression* (pp. 375–393). Oxford University Press.. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780190613501.003.0020>

Hess, U., Philippot, P., & Blairy, S. (1998). Facial Reactions to Emotional Facial Expressions: Affect or Cognition? *Cognition and Emotion*, 12(4), 509–531. <https://doi.org/10.1080/026999398379547>

Hyniewska, S., & Sato, W. (2015). Facial feedback affects valence judgments of dynamic and static emotional expressions. *Frontiers in Psychology*, 6(MAR). <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2015.00291>

Izard, C. E. (1994). Innate and universal facial expressions: evidence from developmental and cross-cultural research. *Psychological Bulletin*, 115(2), 288–299. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.115.2.288>

Korb, S., With, S., Niedenthal, P. M., Kaiser, S., & Grandjean, D. (2014). The perception and mimicry of facial movements predict judgments of smile authenticity. *PLoS ONE*, 9(6), e99194. <http://doi.org/10.1371/journal.pone.0099194>

Kramer, R. S. S., Young, A. W., & Burton, A. M. (2018). Understanding face familiarity. *Cognition*, 172, 46–58. <https://doi.org/https://doi.org/10.1016/j.cognition.2017.12.005>

Langner, O., Dotsch, R., Bijlstra, G., Wigboldus, D. H. J., Hawk, S. T., & van

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión:1 Fecha: 12/jul/2021

	<p>Knippenberg, A. (2010). Presentation and validation of the radboud faces database. <i>Cognition and Emotion</i>, 24(8), 1377–1388. https://doi.org/10.1080/02699930903485076</p> <p>LeDoux, J. (2012). Rethinking the emotional brain. <i>Neuron</i>, 73(4), 653–676. https://doi.org/10.1016/j.neuron.2012.02.004</p> <p>Lee, D. H., Susskind, J. M., & Anderson, A. K. (2013). Social Transmission of the Sensory Benefits of Eye Widening in Fear Expressions. <i>Psychological Science</i>, 24(6), 957–965. http://www.jstor.org/stable/23484455</p> <p>Lee, K. M., Lindquist, K.</p>
--	--

9. METODOLOGÍA PROPUESTA

(Métodos y técnicas de investigación aplicadas en el proyecto)

Descripción de la metodología :	<p>Este proyecto se plantea implementar un estudio experimental con las siguientes características:</p> <p>En primer lugar, este experimento pretende comparar si existen diferencias significativas en el efecto de familiaridad en función de la modalidad de exposición intencional e incidental. En este experimento se tendrán dos grupos, uno experimental en modalidad incidental y un grupo control en modalidad intencional. Los dos grupos serán expuestos a las mismas EFE de alegría e ira de las bases de datos de Radboud (RaFD, Langner et al., 2010) y Varsovia (WSEFEP, Olszanowski et al., 2015). Como medida de percepción emocional se empleará el maniquí de la autoevaluación (SAM, del inglés Self-Assessment Manikin), el cual presenta dos escalas que permiten medir las reacciones afectivas de valencia y activación. Como medida de reconocimiento continua, se usará una escala que permite reportar si el rostro observado es nuevo o viejo, y el nivel confianza en la respuesta. En este experimento, la hipótesis es que existirán efectos de la familiaridad en el grupo de exposición incidental y niveles de reconocimiento implícito.</p> <p>Diseño</p> <p>El experimento tiene un diseño mixto con un factor entre sujetos, en el que se manipulará la modalidad de exposición a las EFE (grupo incidental vs. grupo intencional), y un componente intrasujeto de medidas repetidas en el que se manipularán la expresión emocional (ira, alegría) y la familiaridad (conocido, desconocido) de los rostros para generar 2 condiciones diferentes (familiar positiva vs. familiar negativa). Adicionalmente, se incluirán ensayos con rostros neutros que conformarán una condición de</p>
--	--

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
	GESTIÓN DE PROYECTOS	Versión: 1 Fecha: 12/jul/2021

	<p>control adicional. Las variables dependientes serán las reacciones afectivas y el reconocimiento, medidas a través del SAM y la tarea de reconocimiento, respectivamente. Los datos del SAM se analizarán con una MANOVA mixta de dos vías con un factor intrasujeto, dos medidas repetidas y los indicadores de valencia y activación como variables dependientes. Los datos de reconocimiento se analizarán con una ANOVA mixta de dos vías.</p> <p>Participantes</p> <p>Los participantes serán adultos mayores de edad seleccionados por un muestreo no probabilístico por conveniencia e invitados a participar voluntariamente. En el apartado sobre el análisis de poder se estima un número aproximado de participantes para cada experimento.</p> <p>Instrumentos</p> <p>A continuación, se describen los materiales e instrumentos que se utilizarán en este estudio:</p> <p>Estímulos. Se usarán 90 fotografías de 50 modelos diferentes (25 hombres, 25 mujeres). 44 modelos se tomarán de la base de datos de rostros de Radboud (RaFD, Langner et al., 2010) y 6 modelos, todas mujeres, del set de imágenes de expresiones faciales emocionales de Varsovia (WSEFEP, Olszanowski et al., 2015). Dentro de cada condición se presentarán los mismos estímulos a todos los participantes, pero su orden de aparición será aleatorizado. Todos los rostros serán recortados usando una máscara ovalada y se presentarán en el centro de la pantalla sobre un fondo gris. La máscara ovalada se usa para evitar que elementos no relacionados con las emociones como el cabello puedan comportarse como distractores (Rohr et al., 2015). El experimento se realizará en Inquisit (versión 5.0).</p> <p>Demográficas. La información sobre datos demográficos se obtendrá con encuestas simples que indagarán edad, género, nivel educativo.</p> <p>Maniquí de la auto evaluación de la emoción (SAM; Bradley & Lang, 1994). Es una medida de autorreporte que cuenta con dos escalas gráficas de nueve puntos que permiten informar los niveles de valencia (positiva o negativa) y activación (excitación o relajación) percibidos en las EFE. La escala de valencia inicia con una figura triste con el ceño fruncido, y termina con una figura feliz y sonriente. Por su parte, la escala de activación inicia con una figura relajada y somnolienta, y termina con una figura excitada y con los ojos muy abiertos. Como lo ilustra la Figura 3, las puntuaciones cercanas a 1 indican los niveles más altos de desagrado y relajación, es decir, valencia negativa y activación baja. Por su parte, las puntuaciones cercanas a 9 indican los niveles más grandes de agrado y excitación, es decir, valencia positiva y activación alta.</p>
--	--

<p>UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación</p>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1 Fecha: 12/jul/2021
GESTIÓN DE PROYECTOS		

Figura 3. Self-Assessment Manikin (SAM; Bradley & Lang, 1994) usado para calificar las dimensiones afectivas de valencia (arriba) y activación (abajo).

Escala de reconocimiento (Yonelinas, 2002). Es una escala de seis puntos que se responde en dos momentos. En el primero, el participante indica si el rostro que observa es nuevo (aparece por primera vez) o viejo (ya había aparecido), y en el segundo reporta el nivel de confianza en su juicio seleccionando entre *adivino, seguro* (el rostro o sus características me son / no me son familiares) o *muy seguro* (recuerdo / no recuerdo haber visto el rostro). Con estas opciones se configura una escala de seis puntos (1 = muy seguro de que el rostro es nuevo; 6 muy seguro de que el rostro es viejo).

Procedimiento

Los participantes realizarán el experimento en cubículos individuales. Cada sesión tendrá una duración aproximada de 30 minutos y la tarea experimental requerirá para su desarrollo de un tiempo aproximado de 20 minutos. Luego de leer y aceptar el consentimiento informado, los participantes recibirán las instrucciones generales en la pantalla del computador.

La tarea se divide en tres bloques que presentan diferentes condiciones experimentales (véase la tabla 1). En el bloque 1 la condición positiva (P1) incluye rostros de alegría y la condición negativa (N1) rostros de ira. El bloque 2 contiene rostros neutros de dos tipos, conocidos o desconocidos. Los rostros conocidos se habrán presentado en el bloque 1 con expresión de alegría (F?, familiaridad positiva) o de ira (F?, familiaridad negativa), mientras que los rostros desconocidos aparecerán por primera vez y servirán de condición control. Finalmente, el bloque 3 lo conforman rostros de ira y alegría que serán conocidos o desconocidos. Los primeros se habrán presentado en el bloque 1 (P1, N1) y los segundos aparecerán por primera vez (P2, N2).

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Tabla 1. Bloques de la tarea experimental de percepción emocional

Bloque	Condición			
	1	Positiva (P ₁)		Negativa (N ₁)
2	Familiar positiva (F _p)	Familiar negativa (F _n)	Neutra (Nuevo) (C ₁)	
3	Positiva (P ₁)	Negativa (N ₁)	Positiva (P ₂)	Negativa (N ₂)

Cada condición posee 10 estímulos que serán presentados de forma aleatoria dentro de cada bloque. Todos los ensayos iniciarán con una cruz de fijación blanca y un tono que tendrán una duración de 1000 ms. Después aparecerá el rostro a evaluar en un fondo gris durante 500 ms, seguido de una máscara negra de 125ms. El grupo control, en los bloques 1 y 2 reportará la valencia y la activación que perciben en los rostros, usando para ello el SAM en respuesta a la pregunta “¿Qué se está sintiendo esta persona?” La pregunta se responderá con dos escalas de nueve puntos en donde 1 es desagrado y 9 agrado para valencia y 1 es relajación y 9 es excitación para activación. Por su parte, el grupo experimental realizará dos evaluaciones en el bloque 1, primero responderá la pregunta “¿Esta persona es atractiva?” y luego “¿Esta persona parece competente?”. Las dos preguntas se contestarán con una escala de siete puntos donde 1 es no y 7 es si (Olszanowski et al., 2020). En el bloque 2 reportará la valencia y la activación que perciben en los rostros, usando para ello el SAM, y finalmente, en el bloque 3 los dos grupos completarán una tarea de reconocimiento en la que indicarán si el rostro observado es “viejo” o “nuevo” y además indicarán el nivel de confianza en el juicio emitido escogiendo entre las opciones “supongo/adivino”, “relativamente seguro” o “muy seguro”.

La tarea tendrá nueve ensayos de práctica, tres por bloque. Adicionalmente, en cada bloque se incluirán dos ensayos de control atencional en los que se indicará a los participantes como deben responder. Estos ensayos se presentarán al inicio y al final de cada bloque y se usarán como criterio de exclusión, ya que se eliminarán los participantes que no aprueben este filtro

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>Tipo metodología: Investigación Cuantitativa, Descripción metodología: El proyecto se enmarca dentro del paradigma empírico analítico, por lo que empleará el enfoque cuantitativo para la recolección y el análisis de los datos recolectados durante la investigación. Específicamente, el análisis de resultados evaluará la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la percepción emocional de rostros en función de las modalidades de exposición intencional e incidental. Para esto, se empleará estadística descriptiva e inferencial univariada.</p>
Enfoque metodológico :	<p>Enfoque investigación: Enfoque cuantitativo Descripción: El proyecto se enmarca dentro del paradigma empírico analítico, por lo que empleará el enfoque cuantitativo para la recolección y el análisis de los datos recolectados durante la investigación. Específicamente, el análisis de resultados evaluará la existencia de diferencias estadísticamente significativas en la percepción emocional de rostros en función de las modalidades de exposición intencional e incidental. Para esto, se empleará estadística descriptiva e inferencial univariada.</p>
Técnicas e instrumentos de recolección de datos :	<p>Técnica investigación: Encuesta sociodemográfica Descripción: La información sobre datos demográficos incluirá preguntas simples que indagarán edad, género e historial psiquiátrico. ,</p> <p>Técnica investigación: Escala de reconocimiento (Yonelinas, 2002). Descripción: Es una escala de seis puntos que se responde en dos momentos. En el primero, el participante indica si el rostro que observa es nuevo (aparece por primera vez) o viejo (ya había aparecido), y en el segundo reporta el nivel de confianza en su juicio seleccionando entre adivino, seguro (el rostro o sus características me son / no me son familiares) o muy seguro (recuerdo / no recuerdo haber visto el rostro). Con estas opciones se configura una escala de seis puntos (1 = muy seguro de que el rostro es nuevo; 6 muy seguro de que el rostro es viejo). ,</p> <p>Técnica investigación: Estímulos Descripción: Se usarán 90 fotografías de 50 modelos diferentes (25 hombres, 25 mujeres). 44 modelos se tomarán de la base de datos de rostros de Radboud (RaFD, Langner et al., 2010) y 6 modelos, todas mujeres, del set de imágenes de expresiones faciales emocionales de Varsovia (WSEFEP, Olszanowski et al., 2015). Dentro de cada condición se presentarán los mismos estímulos a todos los participantes, pero su orden de aparición será aleatorizado. Todos los rostros serán recortados usando una máscara ovalada y se presentarán en el centro de la pantalla sobre un fondo gris. La máscara ovalada se usa para evitar que elementos no relacionados con las emociones como el cabello puedan comportarse como distractores (Rohr et al., 2015). El experimento se realizará en Inquisit (versión 6.0). ,</p>

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	<p>Técnica investigación: Maniquí de la auto evaluación de la emoción (SAM; Bradley & Lang, 1994).</p> <p>Descripción: Es una medida de autorreporte que cuenta con dos escalas gráficas de nueve puntos que permiten informar los niveles de valencia (positiva o negativa) y activación (excitación o relajación) percibidos en las EFE. La escala de valencia inicia con una figura triste con el ceño fruncido, y termina con una figura feliz y sonriente. Por su parte, la escala de activación inicia con una figura relajada y somnolienta, y termina con una figura excitada y con los ojos muy abiertos. Como lo ilustra la Figura 3, las puntuaciones cercanas a 1 indican los niveles más altos de desagrado y relajación, es decir, valencia negativa y activación baja. Por su parte, las puntuaciones cercanas a 9 indican los niveles más grandes de agrado y excitación, es decir, valencia positiva y activación alta.</p>
Población de estudio :	Estudiantes
Descripción de la población	<p>Los participantes podrán ser personas mayores de edad y de ambos sexos. Para establecer el tamaño muestral se realizó un análisis de poder (Power=.8, Alfa=.05), usando el software G-Power (“A priori: Compute required sample size”). Como estudio se centrará en establecer si las condiciones familiar positiva y familiar negativa difieren en las medidas de valencia y activación, y si el puntaje de reconocimiento varía para las EFE nuevas y viejas, en las modalidades de exposición intencional e incidental, el análisis de poder con G*Power 3.1.9.4 (Faul et al., 2007) indicó un N = 66 (“MANOVA: Repeated measures, between factors”) para detectar un tamaño del efecto de $f = .25$ (un efecto mediano según Cohen, 1988), con una probabilidad de $1-\beta = .80$ y un valor de $\alpha = .05$. Se recolectarán datos con 80 participantes, anticipando retiro de los participantes y pérdida de datos.</p>
Muestra :	80
Mustreo :	Los participantes se seleccionarán empleando un muestreo no probabilístico y por conveniencia.

10. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

(Cronograma de actividades del proyecto)

Actividad	Fecha de inicio	Fecha fin	Indicador de resultado	Responsable
Programación del experimento: Se programará la tarea experimental en el software Inquisit, el cual permitirá a los	01/02/2023	28/02/2023	La tarea experimental está completada y se puede desarrollar de forma completa en un ordenador recopilando los tiempos de respuesta y las	JOSE ALIRIO PARRA GUARNIZO

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria "Finco de Dios"</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

participantes desarrollar las actividades en el computador al tiempo que se recolectarán los datos de manera precisa, incluyendo los tiempos de respuesta.			opciones seleccionadas por los participantes.	
Convocatoria de participantes: De manera semanal, se enviará un mensaje vía correo electrónico a los estudiantes del programa para que se inscriban y participar en el estudio. El mensaje incluirá el enlace del formulario de inscripción.	01/03/2023	31/03/2023	(Número de estudiantes inscritos / 80 participantes requeridos) * 100	CRISTIAN FELIPE SUTA ZARATE
Recolección de datos: Se realizarán las sesiones individuales de recolección de datos con los participantes inscritos. La sesión tendrá una duración promedio de 30 minutos por participante. Se realizarán	01/04/2023	31/05/2023	(Número de protocolos diligenciados / 80 participantes) * 100	JUAN CARLOS VALDERRAMA CARDENAS

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

<p>sesiones en las jornadas de las mañanas y las tardes los días sábados, que son los días que asisten los estudiantes de modalidad distancia a las sedes San Camilo y Calle 80.</p>				
<p>Análisis de datos: Se consolidará y configurará la base de datos para realizar el análisis estadístico. Posteriormente se procederá a realizar los análisis estadísticos descriptivos e inferenciales en el software JASP.</p>	01/06/2023	30/06/2023	<p>Análisis de resultados completado a nivel descriptivo e inferencial, incluyendo las tablas y figuras para el artículo científico.</p>	<p>JOSE ALIRIO PARRA GUARNIZO</p>
<p>Presentación de ponencia: Una ponencia presentada en un evento académico nacional.</p>	01/07/2023	31/07/2023	<p>Una ponencia presentada en evento académico nacional.</p>	<p>EDWARD JOHNN SILVA GIRALDO</p>
<p>Redacción de manuscrito para su sometimiento.: Búsqueda y selección de revista científica y posterior redacción del</p>	01/08/2023	30/09/2023	<p>Un artículo sometido en revista científica Q3.</p>	<p>JOSE ALIRIO PARRA GUARNIZO</p>

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigencia MEdEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

manuscrito de acuerdo con los criterios de publicación.				
<p>Cierre de proyecto: Realizar seguimiento a la respuesta de la revista en la que se sometió el artículo y resolver las respectivas correcciones durante la vigencia del proyecto.</p> <p>Realizar el informe de cierre y diligenciar la matriz de lecciones aprendidas.</p>	01/10/2023	30/11/2023	<p>(Número de correcciones realizadas / Número de correcciones solicitadas) * 100</p> <p>Un informe de cierre de proyecto finalizado.</p> <p>Una matriz de lecciones aprendidas diligenciada.</p>	JOSE ALIRIO PARRA GUARNIZO

11. PRODUCTOS ESPERADOS

(Productos esperados resultado de la investigación según modelo vigente de medición Minciencias)

Tipología	Productos Subtipología/ Categoría	Descripción	Cantidad	Peso relativo	Fecha de entrega
PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE GENERACIÓN DE NUEVO CONOCIMIENTO	ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN (A1, A2, B Y C) (ART_C)	Artículo sometido a revista científica nacional o internacional.	1	2	30/11/2023
PRODUCTOS RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y DIVULGACIÓN PÚBLICA DE LA CIENCIA	TALLERES DE CREACIÓN(TC_C)	Desde la divulgación de los resultados se busca ser actores de transferencia para que otros investigadores sigan avanzando en	1	6	30/11/2023

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigales MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

		el conocimiento sobre los mecanismos implicados en la percepción emocional y su relación con la regulación emocional.			
--	--	---	--	--	--

12. RIESGOS DEL PROYECTO

(Implicaciones positivas o adversas que pueden surgir en la ejecución del proyecto)

Nombre del riesgo	Causa	Efecto	Manejo previsto
Confinamiento	Nuevo brote de Covid 19	No se podría realizar la recolección de datos de manera presencial en las instalaciones de UNIMINUTO.	En este sentido, habría que utilizar herramienta tecnológicas que permitan realizar la recolección de datos de manera remota, e software Inquisit permitir hacer esto.
Demora en el reembolso de recursos.	Retraso en el desembolso del dinero para la compra de la licencia de Inquisit.	Dificultad para desarrollar el trabajo de campo en relación con la aplicación del protocolo de recolección de datos.	Se realizaría un ajuste a presupuesto para así poder comprar la licencia por un tiempo menor de solo meses, lo cual implicaría garantizar la programación de la recolección de datos en este tiempo.
Retraso en entrega de productos	Incumplimiento del cronograma y del alcance de los productos en las fechas establecidas.	Afectación en la consecución de los productos de nuevo conocimiento y apropiación social en los tiempos estipulados para el desarrollo de la investigación.	Se solicitaría a la dirección de investigación hacer un ajuste al cronograma, y, si es el caso, se propondría una prórroga para la entrega de los productos propuestos en la investigación.

13. IMPACTOS DEL PROYECTO

(Impacto al programa académico, social, cultural, ambiental, y organizacional en la ejecución del proyecto)

 UNIMINUTO Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigóta MEducación	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

Tipo de impacto	Alcance del impacto en el tiempo	Justificación	Indicadores definidos
IMPACTO AL PROGRAMA ACADÉMICO DEL PROYECTO: La ejecución del proyecto de investigación permitirá al programa generar un producto de nuevo conocimiento Q3 y un taller de creación que aumentarán la visibilidad del programa en la comunidad académica y en el contexto social cercano.		La visibilidad del programa dentro de la comunidad académica se ve impactada positivamente por la producción académica desarrollada al torno del mismo, el artículo Q3 aportará a este propósito. De igual forma, es importante que el programa mantenga contacto con la comunidad y aporte al desarrollo social y personal de sus integrantes, el taller de creación permitirá esto.	

14. ESTRATEGIAS DE TRANSFERENCIA DE NUEVO CONOCIMIENTO Y/O MECANISMOS DE DIFUSIÓN, VISIBILIZACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO

(Describa que estrategias y acciones de difusión, divulgación visibilidad y transferencia de conocimiento usara para dar a conocer y posicionar los resultados de la investigación)

Estrategia	Justificación	Alcance esperado
PROCESO DE FORMACIÓN (FORMAL E INFORMAL)	El proyecto servirá para capacitar al estudiante de semillero en diversas actividades de ejecución de proyectos de investigación.	Lograr que el estudiante del semillero logre autonomía en la ejecución de actividades de investigación como búsqueda de artículos de investigación en bases de datos, consolidación de documentos en Mendeley, recolección de datos y preparación de matrices para el análisis de datos.

15. FORMACIÓN DE LA COMUNIDAD CIENTÍFICA

(Jóvenes investigadores, Semilleros, Pregrado, Especializaciones, Maestrías.)

Formación	Descripción	Personas	Beneficios
Semillero	El estudiante del semillero recibirá formación y	Cristian Felipe Suta Zárate	Cristian Felipe Suta Zárate

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria "Instituto de Dios"</small> <small>Educación de calidad al alcance de todos</small> <small>Vigilada MInEduación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021

	capacitación en diversas actividades que fortalecerán sus competencias en investigación.		
--	--	--	--

16. PRESUPUESTO

(Descripción financiera de los rubros financiables del proyecto)

Rubro	UNIMINUTO		COFINANCIACIÓN EXTERNA	
	Monto de dinero	Monto en especie	Monto en dinero	Monto en especie
1. Personal (Personal)	\$ 0	\$ 23,067,018.00	\$ 0	\$ 0
2. Software especializado (Software)	\$ 4,050,000.00	\$ 0	\$ 0	\$ 0
Total	\$ 4,050,000.00	\$ 23,067,018.00	\$ 0.00	\$ 0.00

 UNIMINUTO <small>Corporación Universitaria Minuto de Dios Educación de calidad al alcance de todos Vigilada por el Ministerio de Educación</small>	FICHA TÉCNICA DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN	Código: FR-DE-GDP-14
		Versión:1
GESTIÓN DE PROYECTOS		Fecha: 12/jul/2021